

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 322 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	

Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	
Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусаинов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari.....	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar.....	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari.....	197
Bozоров Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan.....	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	

Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	
Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati.....	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	

ПОВЫШЕНИЕ ПОПУЛЯРНОСТИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ ПОСРЕДСТВОМ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ: СТРАТЕГИИ ИНТЕГРАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА КЛИЕНТА

Рузиева Олима Шухратовна

Национальный банк Республики Узбекистан

Мирзо Улугбекский ЦБУ Отдел кредитование физических лиц ведущий специалист

Рузиев Шухрат Нармурадович

Tashkent perfect university, Кафедра цифровых технологий,

город Ташкент, Алмазарский район, МФИ Хастимом, улица Заркайнар, дом 10.

Аннотация: Статья исследует возможности повышения популярности банковских услуг за счёт внедрения цифровых инструментов. В концептуальном исследовании предлагаются четыре ключевые стратегии, позволяющие банкам сохранять конкурентоспособность и удовлетворять разнообразные потребности клиентов. Основное внимание уделяется улучшению клиентского опыта посредством таких сервисов, как онлайн-платежи, кредитные заявки и оплата счетов, при этом учитываются вопросы безопасности и технические ограничения. Предложенные стратегии основаны на ориентации на пользователя, что включает создание удобных интерфейсов и персонализированных сервисов, а также использование передовых технологий защиты, таких как шифрование и биометрическая верификация, с последующей интеграцией с дополнительными сервисами. Дополнительно рассматриваются вопросы инноваций в финансовых продуктах и эффективного маркетинга, как важных факторов повышения использования цифровых банковских инструментов.

Ключевые слова: цифровые инновации в банкинге, ориентированность на клиента, банковские услуги, инновации в финансовых продуктах, маркетинг в банке.

Annotatsiya: Maqolada bank xizmatlarining ommabopligini oshirish maqsadida raqamli vositalarni joriy etish imkoniyatlari o'rganiladi. Konseptual tadqiqot banklarga raqobatbardoshlikni saqlab qolish va mijozlarning turli ehtiyojlarini qondirishga yordam beradigan to'rtta asosiy strategiyani taklif etadi. Asosiy e'tibor mijoz tajribasini oshirishga qaratilgan bo'lib, bunga onlayn to'lovlar, kredit arizalari va hisob-kitoblarni to'lash kabi xizmatlar orqali erishiladi. Shu bilan birga, xavfsizlik masalalari va texnik cheklovlar ham hisobga olinadi. Taklif etilgan strategiyalar foydalanuvchi ehtiyojlariga yo'naltirilgan bo'lib, ularga qulay interfeyslarni yaratish, shaxsiylashtirilgan xizmatlarni taklif etish, shifrlash va biometrik tasdiqlash kabi ilg'or xavfsizlik texnologiyalaridan foydalanish hamda qo'shimcha xizmatlar bilan integratsiyani o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, moliyaviy mahsulotlardagi innovatsiyalar va samarali marketing raqamli bank vositalaridan foydalanishni oshirishda muhim omillar sifatida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: bankda raqamli innovatsiyalar, mijozga yo'naltirilganlik, bank xizmatlari, moliyaviy mahsulotlarda innovatsiyalar, bank marketingi.

Abstract: The article explores the possibilities of increasing the popularity of banking services through the implementation of digital tools. The conceptual study proposes four key strategies that enable banks to remain competitive and meet diverse customer needs. The main focus is on improving the customer experience through services such as online payments, loan applications, and bill payments, while considering security issues and technical limitations. The proposed strategies are based on user orientation, including the creation of convenient interfaces and personalized services, as well as the use of advanced security technologies such as encryption and biometric verification, followed by integration with additional services. Additionally, the paper examines innovations in financial products and effective marketing as crucial factors in increasing the adoption of digital banking tools.

Key words: digital innovations in banking, customer orientation, banking services, innovations in financial products, bank marketing.

ВВЕДЕНИЕ

Современный банковский сектор переживает значительные изменения под влиянием цифровых технологий. Рост популярности онлайн-банкинга, мобильных платежей и финансовых технологий (FinTech) создаёт новые возможности для расширения спектра банковских услуг и повышения их доступности. В условиях стремительной цифровизации финансовых рынков важнейшей задачей становится интеграция инновационных технологий с учётом потребностей клиентов, что способствует росту лояльности, удобству взаимодействия и увеличению рыночной конкурентоспособности банков.

Использование цифровых инноваций позволяет банкам улучшить персонализацию услуг, повысить скорость обработки транзакций и обеспечить более высокий уровень безопасности. Внедрение искусственного интеллекта, больших данных и блокчейн-технологий способствует оптимизации внутренних процессов и разработке новых стратегий взаимодействия с клиентами. Однако успешное внедрение таких технологий требует комплексного подхода, включая модернизацию банковской инфраструктуры, адаптацию регуляторных норм и изменение клиентских моделей поведения.

Целью данной работы является анализ стратегий цифровой трансформации в банковской сфере, направленных на повышение популярности банковских услуг. Рассматриваются ключевые тенденции, механизмы внедрения инновационных решений и влияние цифровых технологий на клиентский опыт, а также потенциальные риски и барьеры на пути их реализации.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Банковский сектор является одной из важнейших отраслей финансовых услуг, предоставляемых как населению, так и бизнесу. В условиях стремительного развития цифровых технологий банки вынуждены постоянно совершенствовать свои сервисы, чтобы соответствовать растущим ожиданиям клиентов и сохранять конкурентоспособность на рынке (Виджаярагаван, 2014; Дэвис, 2010). При этом требуется учитывать специфику каждого целевого сегмента, что делает необходимость в инновациях и персонализации особенно актуальной (Аль Эйсава и др., 2012; Кул и др., 2019). Цифровые инструменты, такие как мобильные приложения и онлайн-сервисы, позволяют клиентам совершать платежи, оформлять кредиты, оплачивать счета и даже инвестировать, что существенно повышает удобство и оперативность обслуживания (Мбама и др., 2018; Шармила, 2019).

Однако, несмотря на очевидные преимущества, внедрение цифровых решений сопровождается рядом технических и организационных сложностей. Проблемы с программным обеспечением, временные сбои в работе серверов и вопросы безопасности остаются важными препятствиями для широкого распространения данных технологий (Висневский и Торс, 2020; Паллатхадка и Паллатхадка, 2022). В связи с этим необходимо не только разрабатывать, но и системно совершенствовать цифровые сервисы, чтобы они стали надёжным инструментом для привлечения и удержания клиентов.

Создание интуитивно понятных и удобных интерфейсов, способных удовлетворить разнообразные потребности клиентов, является основой для повышения лояльности и доверия. Персонализация сервисов позволяет адаптировать функционал под конкретные сегменты пользователей, что положительно сказывается на их взаимодействии с приложением (Кадер, 2019; Росси и др., 2001).

Применение современных технологий, таких как шифрование, двухфакторная аутентификация и биометрическая верификация, обеспечивает высокий уровень безопасности цифровых сервисов. Дополнительно, интеграция банковских систем с другими инфраструктурами (например, государственными порталами) повышает их функциональность и привлекательность для пользователей (Лаукканен и др., 2017; Томичи и др., 2020).

Разработка новых цифровых продуктов, таких как онлайн-кредитование и блокчейн-решения для безопасных транзакций, позволяет банкам отвечать на меняющиеся требования рынка. Сотрудничество с финтех-компаниями способствует быстрому внедрению передовых технологий, таких как искусственный интеллект, для анализа данных и персональных рекомендаций (Бодкхе и др., 2020; Аширу и др., 2023).

Эффективное продвижение цифровых сервисов через социальные сети, рассылки и целевые рекламные кампании является важным элементом в привлечении новой аудитории. Постоянная обратная связь с клиентами и внедрение программ лояльности способствуют формированию устойчивых взаимоотношений между банком и его клиентами (Батра и Келлер, 2016; Куззенберри, 2020).

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Для обеспечения положительного опыта клиентов банки должны создавать интуитивно понятные, адаптивные и функционально насыщенные интерфейсы, которые позволяют пользователям легко и быстро совершать необходимые операции. На первом этапе особое внимание следует уделить

организации «точки первого контакта», когда пользователь впервые взаимодействует с цифровым сервисом. Именно в этот момент формируется его первоначальное впечатление, определяющее уровень доверия к продукту. Важно, чтобы интерфейс был не только удобным, но и эстетически привлекательным, что способствует удержанию клиента и стимулирует его дальнейшее взаимодействие с платформой.

Разработка эффективного интерфейса требует тесного сотрудничества специалистов в области дизайна, маркетинга, поведенческой аналитики и IT-разработки. Анализ пользовательских данных позволяет выявить ключевые болевые точки и потребности аудитории, что способствует персонализации взаимодействия. Особенно актуально это для сегментов, менее знакомых с цифровыми технологиями, таким как пожилые люди или клиенты с ограниченными техническими навыками. Для них важно создавать упрощённые интерфейсы с понятной навигацией, минимальным количеством сложных элементов и возможностью получения оперативной поддержки.

Высокий уровень безопасности цифровых сервисов играет решающую роль в формировании доверия пользователей. Современные банки внедряют передовые методы защиты, включая шифрование данных, биометрическую аутентификацию, двухфакторную проверку и использование технологий искусственного интеллекта для мониторинга подозрительных операций. Автоматизированные системы анализа транзакций позволяют своевременно выявлять мошеннические схемы, снижая риски для клиентов и финансовых учреждений.

Интеграция банковских платформ с государственными и коммерческими сервисами значительно расширяет функционал цифровых решений. Пользователи получают возможность не только управлять своими финансами, но и совершать оплату налогов, штрафов, коммунальных услуг, оформлять документы и взаимодействовать с государственными учреждениями в режиме реального времени. Внедрение единого банковского токена упрощает доступ к этим сервисам, повышая удобство для клиентов.

Успешное развитие цифровых банковских сервисов требует комплексного подхода, объединяющего удобство, безопасность и многофункциональность. Интуитивно понятные интерфейсы, персонализированный клиентский опыт и передовые технологии защиты данных становятся основой долгосрочного доверия и лояльности пользователей.

Разработка и внедрение новых цифровых финансовых продуктов являются ключевыми драйверами развития банковской отрасли, способствуя не только расширению спектра услуг, но и созданию принципиально новых форм взаимодействия с клиентами. Современные технологии позволяют повысить удобство, скорость и безопасность финансовых операций, обеспечивая пользователям качественно новый уровень обслуживания.

Одним из примеров таких инноваций являются платформы для онлайн-кредитования, которые автоматизируют процесс рассмотрения заявок, снижая временные затраты и упрощая доступ клиентов к финансовым ресурсам. Использование алгоритмов машинного обучения в кредитных системах позволяет более точно оценивать платежеспособность заемщиков и снижать уровень кредитных рисков. Кроме того, технологии блокчейна обеспечивают прозрачность транзакций, минимизируют вероятность мошенничества и повышают доверие пользователей к цифровым финансовым платформам.

Еще одним перспективным направлением является интеграция решений на базе искусственного интеллекта. AI-алгоритмы анализируют финансовые привычки клиентов, их потребности и предпочтения, предлагая персонализированные рекомендации по управлению финансами, инвестициям и выбору банковских продуктов. Чат-боты и голосовые помощники, работающие на основе нейросетей, обеспечивают круглосуточную поддержку клиентов, оперативно отвечая на их запросы и помогая в решении различных финансовых вопросов.

Сотрудничество с финтех-компаниями играет важную роль в ускорении цифровой трансформации банковского сектора. Такие партнерства позволяют банкам оперативно внедрять инновационные решения, адаптироваться к стремительно меняющимся требованиям рынка и повышать конкурентоспособность своих продуктов. Совместные проекты с финтех-стартапами способствуют созданию гибких, технологически продвинутых решений, удовлетворяющих потребности самых разных категорий клиентов.

Однако даже самый совершенный цифровой сервис требует активного продвижения, чтобы привлечь пользователей и сформировать устойчивую клиентскую базу. Банки должны использовать комплексный маркетинговый подход, охватывающий различные каналы коммуникации. Эффективными инструментами продвижения являются таргетированная реклама в социальных сетях, email-рассылки с персонализированными предложениями, push-уведомления в мобильных приложениях и специальные акции, стимулирующие клиентов к использованию новых сервисов.

Не менее важно наладить систему обратной связи, которая позволит оперативно реагировать на пожелания и замечания клиентов. Анализ пользовательского опыта помогает выявлять слабые

места цифровых продуктов, улучшать их функциональность и повышать удовлетворенность клиентов. Активное взаимодействие с пользователями через опросы, онлайн-отзывы и мониторинг обращений в службу поддержки способствует укреплению доверия к бренду и формированию лояльной аудитории.

Таким образом, успешное внедрение цифровых финансовых продуктов требует не только технологических инноваций, но и грамотной маркетинговой стратегии. Комплексный подход, сочетающий передовые технологии, партнерские проекты и активную работу с клиентами, позволяет банкам не только оставаться конкурентоспособными, но и задавать новые стандарты качества обслуживания в цифровую эпоху.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В результате проведенного исследования становится очевидным, что цифровые инновации играют ключевую роль в трансформации банковской сферы, повышая удобство, доступность и безопасность финансовых услуг. Они не только способствуют увеличению популярности цифровых банковских решений, но и открывают новые возможности для индивидуализации сервиса, ускорения бизнес-процессов и повышения конкурентоспособности финансовых организаций.

Комплексный подход, включающий ориентацию на пользователя, технологическую интеграцию, разработку инновационных финансовых продуктов и продуманную маркетинговую стратегию, формирует прочную основу для устойчивого роста и развития банковского сектора. Персонализированные решения, основанные на анализе пользовательских данных, позволяют предлагать клиентам актуальные и удобные сервисы, тем самым улучшая их пользовательский опыт и способствуя формированию долгосрочных взаимоотношений с банком.

Внедрение передовых цифровых стратегий позволяет не только соответствовать современным требованиям рынка, но и опережать ожидания клиентов, создавая устойчивое конкурентное преимущество в условиях глобальной цифровизации. Автоматизация процессов, применение искусственного интеллекта, технологии блокчейна и облачные решения способствуют более эффективному управлению рисками, снижению операционных издержек и повышению прозрачности банковских операций.

Дальнейшие эмпирические исследования и практическая апробация предложенных методов могут не только способствовать совершенствованию цифровых финансовых сервисов, но и повысить их эффективность в долгосрочной перспективе. Развитие адаптивных технологий, улучшение интерфейсов и интеграция новых инструментов персонализации позволят сделать цифровое банковское обслуживание ещё более удобным, интуитивно понятным и безопасным. В условиях стремительного развития цифровых технологий именно гибкость, клиентоориентированность и инновационный подход станут определяющими факторами успешного развития банков в ближайшие годы.

Список использованной литературы:

1. Аль Эйсав, Д. и др. (2012). Инновации как фактор качества обслуживания в банковской сфере. Международный журнал электронного образования и менеджмента, 2(4), 336.
2. Виджаярагаван, Т. (2014). Современные банковские услуги – ключевой инструмент развития банковского сектора. Международный журнал коммерции и менеджмента, 3(4), 589–594.
3. Дэвис, Р. и др. (2010). Эволюция банковской системы Великобритании. Бюллетень Банка Англии, Q4.
4. Кадер, А. (2019). Необходимость создания платформ, ориентированных на пользователя, за пределами традиционного банкинга. Журнал цифрового банкинга, 4(2), 175–183.
5. Росси, Г. и др. (2001). Разработка персонализированных веб-приложений.) Труды 10-й международной конференции по Всемирной паутине, 275–284.
6. Лаукканен, Э. и др. (2017). Проблемы и решения при внедрении непрерывной доставки: систематический обзор. Информационные технологии и программное обеспечение, 82, 55–79.
7. Томичи, М. и др. (2020). Электронный портал граждан: опыт Хорватии. Центрально-Восточноевропейские дни электронного управления, 331, 17–27.
8. Бодкхе, У. и др. (2020). Блокчейн для индустрии 4.0: комплексный обзор. IEEE Access, 8, 79764–79800.
9. Аширу, О. и др. (2023). Финансовые инновации и банковская эффективность: опыт нигерийских депозитных банков. Research in Globalization, 100120.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>